

Pengaruh Kemampuan Berpikir Kritis dan Kemampuan Adaptasi Terhadap Kemandirian Belajar Mata Pelajaran Ekonomi Siswa Kelas XI MIA SMA PGRI 4 Denpasar Tahun Pelajaran 2020/2021

The Influence of Critical Thinking Ability and Adaptation Ability on Independent Learning of Economics Subjects for Class XI MIA SMA PGRI4 Denpasar Academic Year 2020/2021

Serafina Maus^{1*}, Ida Bagus OkaSudarsana^{3*}

Pendidikan ekonomi FKIP Universitas PGRI Mahadewa Indonesia Jalan Seroja
Tonja-Denpasar Utara Bali (802390)

*Pos-el sherlymatuu@gmail.com , gusoka59@gmail.com

Abstrak. Hasil penelitian ini menunjukkan 1) Ada pengaruh yang signifikan Kemampuan Berpikir Kritis (X1) Terhadap Kemandirian Belajar (Y) hal ini didasarkan nilai t- hitung =14,299> t- tabel= 1,986 dan memiliki nilai signifikan sebesar 0,05>0,000. Hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel Kemampuan berpikir kritis (X1) memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap variabel Kemandirian belajar (Y) 2) Ada pengaruh yang signifikan Kemampuan Berpikir Adaptasi (X2) Terhadap Kemandirian Belajar (Y) hal ini berdasarkan nilai t-hitung=13,495> t-tabel = 1,986 dan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000<0,05. Terdapat pengaruh positif antara kemampuan Berpikir Kritis dan Kemampuan Adaptasi terhadap Kemandirian Belajar Mata Pelajaran Ekonomi Siswa Kelas XI MIA SMA PGRI 4 Denpasar Tahun Pelajaran 2020/2021 dengan nilai f -hitung 105,620 lebih besar dari f-tabel yaitu 3,10 dengan nilai signifikan sebesar 0,000 yang nilainya lebih kecil dari tingkat signifikan yang telah ditetapkan yaitu ($\alpha=0,05$). Hasil determinasi sebesar 31,2% dipengaruhi oleh faktor- faktor lain yang tidak dimasukkan kedalam model penelitian.

Kata Kunci: Kemampuan Berpikir Kritis, Kemampuan Adaptasi, dan Kemandirian Dalam Belajar

Abstract. The results of this study show 1) There is a significant effect of Critical Thinking Ability (X1) on Independent Learning (Y) this is based on the t-count = 14,299> t-table = 1.986 and has a significant value of 0.05> 0.000. It can be concluded that the critical thinking ability variable (X1) has a partially significant effect on the independent learning variable (Y) 2) There is a significant influence Adaptive Thinking Ability (X2) on Learning Independence (Y) this is based on the t-count value = 13.495> t-table = 1.986 and has a significance value of 0.000 <0.05. There is a positive influence between Critical Thinking Ability and Adaptation Ability on Independent Learning of Economics Subjects for Class XI MIA SMA PGRI4 Denpasar Academic Year 2020/2021 with an f-count value of 105.620 which is greater than the f-table which is 3.10 with a significant value of 0.000 whose value is smaller than the predetermined significant level, namely ($\alpha = 0.05$). The result of determination of 31.2% is influenced by other factors that are not included in the research model.

Keywords: Critical Thinking Ability, Adaptability, and Independence in Learning

PENDAHULUAN

Berpikir adalah sebuah proses atau kegiatan pikiran seseorang untuk dapat lebih dari sekedar hanya mengingat dan memahami. Kemampuan berpikir kritis merupakan kemampuan berpikir dalam tingkat tinggi dalam memecahkan masalah secara sistematis. Oleh Karena itu, keterampilan berpikir kritis siswa dalam ilmu ekonomi perlu ditingkatkan mengingat agar siswa tidak hanya mengetahui sebatas teori saja namun juga dapat memecahkan dan menciptakan eksplorasi pengetahuan yang sesuai dengan keadaan sekarang. teknologi. Hal tersebut dapat mempengaruhi kelangsungan pendidikan dan kehidupannya, sehingga berimplikasi terhadap hasil belajar yang kurang optimal. Ketidakmampuan siswa dalam melakukan penyesuaian diri dapat mengakibatkan pola perilaku yang tidak matang, sehingga sulit diterima oleh lingkungannya. Ketika siswa mampu beradaptasi dengan baik di sekolah maupun diluar sekolah maka dia bisa meningkatkan kemandirian belajarnya.

Adapun faktor dari luayang mempengaruhi kemandirian belajar siswa adalah situasi dan kondisi lingkungan belajarnya, baik yang tidak terkait langsung maupun yang terkait langsung. Adanya pandemi Covid 19 yang semakin mewabah merubah dunia pendidikan di indonesia. Adanya Pandemi ini menuntut pembelajaran menggunakan metode daring. Keadaan tersebut menuntut guru untuk membuat pembelajaran daring

yang menarik bagi siswa, saat ini siswa juga di tuntutan harus bisa beradaptasi dengan keadaan tempat mereka belajar, dan harus mampu berpikir kritis agar bisa mencari atau menelusuri berbagai sumber belajar yang ada baik itu dari buku maupun dari internet.

Keadaan demikian yang terjadi pada siswa-siswi kelas XI MIA di SMA PGRI 4 Denpasar angkatan tahun 2020/2021 yang terdiri dari 3 kelas dengan jumlah seluruh siswanya 94 orang. Di mana peneliti menemukan siswa yang Kemampuan Berpikir dan Kemampuan Adapatasinya belum optimal buktinya kebanyakan siswa kurang memahami pernyataan maupun pertanyaan serta kurang bisa memahami soal dalam bentuk soal cerita yang menghubungkan pada konsep ekonomi, dan banyak juga siswa yang penyesuaian dirinya masih kurang baik. Hal ini terlihat bahwa kemampuan dalam berpikir kritis dilihat dari penyelesaian masalah dan keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran ekonomi siswa yang masih rendah. Begitu juga dengan kemampuan Adaptasi siswa yang masih rendah dimanamasih banyak siswa kurang percaya diri untuk berinteraksi dengan baik bersama guru dan teman-teman di Sekolah. Siswa dengan memiliki kemandirian belajar yang tinggi cenderung memiliki inisiatif, tanggung jawab, rasa percaya diri, penyesuaian diri yang baik dan daya pikir yang maju ketika pembelajaran berlangsung.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka

peneliti tertarik melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pengaruh Kemampuan Berpikir Kritis Dan Kemampuan Adaptasi Terhadap Kemandirian Belajar mata pelajaran Ekonomi Siswa kelas X1 MIA SMA PGRI 4 Denpasar Tahun 2020/2021.**

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif yang bersifat *expo facto*. Penelitian *expo facto* merupakan model penelitian yang kejadiannya sudah terjadi sebelum penelitian dilaksanakan. Pendekatan yang digunakan dalam analisis data penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, karena informasi atau data diwujudkan dalam bentuk angka dan di analisis berdasarkan analisis statistik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas yaitu Kemampuan Berpikir Kritis dan Kemampuan Adaptasi terhadap variabel terikat yaitu Kemandirian Belajar Ekonomi siswa.

Populasi Penelitian

Populasi merupakan keseluruhan dari subjek yang akan diteliti dan siswa kelas X1 MIA angkatan 2020/2021 SMA PGRI 4 Denpasar. Adapun jumlah dari siswa kelas X1 MIA tersebut berjumlah 94 orang.

Sampel Penelitian

Menurut Arikunto (2013:174)

“jika subjeknya kurang dari 100 orang sebaiknya diambil semuanya, jika subjeknya besar atau lebih dari 100 orang dapat di ambil 10-15% atau 20-25% dari jumlah populasinya”.

Berdasarkan penelitian ini karena jumlah populasinya kurang dari atau tidak lebih besar dari 100 orang responden, maka penulis mengambil 100% jumlah populasi yang ada pada kelas X1 MIA SMA PGRI 4 Denpasar yaitu sebanyak 94 orang responden. Jadi metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik *sampling jenuh*. Teknik *sampling jenuh* adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Sampel yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah keseluruhan populasi siswa kelas X1 MIA SMA PGRI 4 Denpasar Tahun Pelajaran 2020/2021 yang berjumlah 94 orang.

Deskripsi Data Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan di Kelas XI MIA SMA PGRI 4 Denpasar, terdiri dari dua variabel bebas dan satu variabel terikat. Variabel bebas pada penelitian ini adalah Kemampuan Berpikir Kritis (X1) dan Kemampuan Adaptasi (X2), sedangkan variabel terikat adalah Kemandirian Belajar (Y). Jumlah populasi sebanyak 94 siswa yang terdiri dari 3 kelas dan penelitian ini memakai studi populasi yang berjumlah 94 siswa. Data variabel Kemampuan Berpikir Kritis dan Kemampuan Adaptasi Terhadap Kemandirian Belajar diperoleh dari instrumen berupa angket (kuesioner)

dengan model jawaban berskala likert
Deskripsi data yang disajikan menggunakan teknik statistik deskriptif yang tujuannya lebih pada penjabaran data. Deskripsi data masing-masing variabel meliputi : skor minimal, skor maksimal, skor rata-rata, dan (SD) yang diolah dengan bantuan SPSS 20.

PEMBAHASAN

Pengaruh Kemampuan Berpikir Kritis (X1) terhadap Kemandirian Belajar (Y) Mata Pelajaran Ekonomi Siswa Kelas XI MIA di SMA PGRI 4 Denpasar.

Berdasarkan deskripsi data yang disajikan dari hasil penelitian terhadap 94 siswa di SMA PGRI 4 Denpasar, diperoleh data tentang Kemampuan Berpikir Kritis dengan nilai rata-rata sebesar 74,48, nilai minimum sebesar 43, nilai maksimum sebesar 97 dan nilai standar

deviasi sebesar 10.825. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan variabel Kemampuan Berpikir Kritis (X1) terhadap Kemandirian Belajar (Y) Mata Pelajaran Ekonomi Siswa Kelas XI MIA SMA PGRI 4 Denpasar. Hal ini dapat dilihat dari teknik uji t parsial, dimana memiliki nilai $t_{hitung} = 14,299 > t_{tabel} = 1,986$ dan memiliki nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$.

Berdasarkan data-data diatas dapat dikatakan bahwa Kemampuan Berpikir Kritis merupakan salah satu faktor yang sangat penting dan memberikan

kontribusi positif terhadap Kemandirian belajar siswa. Pengaruh Kemampuan Adaptasi (X2) terhadap Kemandirian Belajar (Y) Mata Pelajaran Ekonomi Siswa Kelas XI MIA SMA PGRI 4 Denpasar. Berdasarkan deskripsi data yang disajikan dari hasil penelitian terhadap 94 siswa Kelas XI MIA SMA PGRI 4 Denpasar diperoleh data tentang Kemampuan Adaptasi nilai rata-rata 72,63, nilai minimum sebesar 41, nilai maksimum sebesar 97 dan nilai standar deviasi sebesar 10,934. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan variabel Kemampuan Adaptasi (X2) terhadap Kemandirian Belajar (Y) Mata Pelajaran Ekonomi Siswa Kelas XI MIA SMA PGRI 4 Denpasar. Hal ini dapat dilihat dari teknik uji t parsial, dimana memiliki nilai $t_{hitung} = 13,495 > t_{tabel} = 1,986$ dan memiliki nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$.

Berdasarkan data-data diatas dapat dikatakan bahwa Kemampuan Adaptasi merupakan salah satu faktor yang sangat penting dan memberikan kontribusi positif terhadap Kemandirian belajar siswa.

Pengaruh Kemampuan Berpikir Kritis (X1) dan Kemampuan Adaptasi (X2) terhadap Kemandirian Belajar (Y) Mata Pelajaran Ekonomi Siswa Kelas XI MIA SMA PGRI 4 Denpasar Berdasarkan deskripsi data yang disajikan dari hasil penelitian terhadap 94 siswa di SMA PGRI 4 Denpasar diperoleh data tentang Kemandirian Belajar dengan nilai

rata-rata sebesar 72,96, nilai minimum sebesar 44, nilai maksimum sebesar 98 dan nilai standar deviasi sebesar 10.949. Hasil uji secara simultan menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel Kemampuan Berpikir Kritis (X1) dan Kemampuan Adaptasi (X2) terhadap Kemandirian Belajar (Y) Mata Pelajaran Ekonomi Siswa Kelas XI MIA SMA PGRI 4 Denpasar . Hal ini dapat dilihat dari teknik uji F simultan, dimana memiliki nilai F hitung sebesar 105,620 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Hal ini jika dibandingkan dengan F tabel maka F hitung = 105,620

= 3,10. Hasil penelitian ini terbukti bahwa memang benar ada pengaruh yang positif dan signifikan Kemampuan Berpikir Kritis dan Kemampuan Adaptasi terhadap Kemandirian Belajar Mata Pelajaran Ekonomi Siswa kelas XI MIA SMA PGRI 4 Denpasar Tahun Pelajaran 2020/2021.

Simpulan

Berdasarkan Pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Berdasarkan Hasil analisis data yang dilakukan tentang Pengaruh Kemampuan Berpikir Kritis (X1) dan Kemandirian Belajar (Y) di peroleh hasil bahwa nilai thitung 14,299 lebih besar dari ttabel yaitu 1,986 sehingga berada pada daerah penolakan Ho yang berbunyi tidak ada pengaruh Kemampuan Berpikir Kritis (X1) yang signifikan terhadap Kemandirian Belajar (Y) . Berdasarkan hasil analisis

Product Moment di peroleh nilai signifikan sebesar 0,000 yang nilainya lebih kecil dari tingkat signifikan yang ditetapkan yaitu ($\alpha=0.05$) ini menyatakan bahwa Kemampuan Berpikir Kritis (X1) memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap variabel Kemandirian Belajar (Y) Mata Pelajaran Ekonomi Siswa Kelas XI MIA SMA PGRI 4 Denpasar Tahun Pelajaran 2020/2021. Berdasarkan Hasil analisis data yang dilakukan tentang Pengaruh Kemampuan Adaptasi (X2) dan Kemandirian Belajar (Y) di peroleh hasil bahwa nilai thitung 13,495 lebih besar dari ttabel yaitu 1,986 sehingga berada pada daerah penolakan Ho yang berbunyi tidak ada pengaruh Kemampuan Beradaptasi (X2) yang signifikan terhadap Kemandirian Belajar (Y). Berdasarkan hasil analisis di peroleh nilai signifikan sebesar 0,000 yang nilainya lebih kecil dari tingkat signifikan yang ditetapkan yaitu ($\alpha=0.05$) ini menyatakan bahwa Kemampuan Beradaptasi (X2) memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap variabel Kemandirian Belajar (Y)) Mata Pelajaran Ekonomi Siswa Kelas XI MIA SMA PGRI 4 Denpasar Tahun Pelajaran 2020/2021.

Berdasarkan Hasil analisis data yang dilakukan tentang Pengaruh Kemampuan Berpikir Kritis (X1) dan Kemampuan Adaptasi (X2) terhadap Kemandirian Belajar (Y) di peroleh hasil bahwa nilai Fhitung 105,620 lebih besar dari Ftabel yaitu 3,10 berada pada daerah penolakan Ho yang berbunyi tidak ada pengaruh

Kemampuan Berpikir Kritis (X1) dan Kemampuan Beradaptasi (X2) yang signifikan terhadap Kemandirian Belajar (Y). Berdasarkan hasil analisis ~~Redundant~~ di peroleh nilai signifikan sebesar 0,000 yang nilainya lebih kecil dari tingkat signifikan yang ditetapkan yaitu

($\alpha=0.05$) ini menyatakan bahwa pengaruh Kemampuan Berpikir Kritis (X1) dan Kemampuan Beradaptasi (X2) memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap variabel Kemandirian Belajar (Y) Mata Pelajaran Ekonomi Siswa Kelas XI MIA SMA PGRI 4 Denpasar Tahun Pelajaran 2020/2021.

Berdasarkan hasil uji determinasi diketahui bahwa besarnya nilai Adjust Square adalah sebesar 0,688 yang artinya sebesar 68,8% variasi Kemandirian Belajar (Y) dipengaruhi oleh Kemampuan Berpikir Kritis (X1) dan Kemampuan Beradaptasi (X2), sedangkan sisanya sebesar 31,2% dipengaruhi oleh faktor- faktor lain yang tidak dimasukkankedalam model penelitian.

Saran-Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian yang telah dikemukakan diatas maka akandiuraikan beberapa saran yang dapat digunakan dalam upaya meningkatkan. Kemandirian Belajar Siswa yaitu: Guru disarankan lebih memperhatikan kemampuan berpikir kritis siswa. Dengan penggunaan metode pemecahan masalah dalam proses belajar mengajar daripada hanyamenggunakan metode ceramah akan merangsang siswa untuk

mencoba memecahkan masalah.

DAFTAR RUJUKAN

- Pendidikan Matematika
Universitas Indraprasta
PGRI, ISBN : 978-979-
Semarang: Badan
Penerbit Universitas
Diponegoro.
Semiu, Yustinus, .2006.
~~Kanin~~ ~~Matl~~ 3, Yogyakarta:
Penerbit
Kanisius
Subliyanto. 2011. ~~Kemudin~~ ~~Bljr~~
Internet, dalam
<http://subliyanto.blogspot.com/2011/05/kemandiria-n-belajar.html>.Diakses